
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616.9

DOI 10.5281/zenodo.12663927

ВРОЖДЕННАЯ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ И ЕЕ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ У ПЛОДА И НОВОРОЖДЕННОГО

CONGENITAL CYTOMEGALOVIRUS INFECTION AND ITS NEUROLOGICAL CONSEQUENCES IN THE FETUS AND NEWBORN

АБРАШЕВА МАРГАРИТА ВЛАДИСЛАВОВНА,
ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».
ВИНОГРАДОВА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА,
ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».
АНИСИМОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,
кандидат медицинских наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Чувацкий государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ABRASHEVA MARGARITA VLADISLAVOVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
VINOGRADOVA OKSANA EVGENIEVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
ANISIMOVA TATYANA ANATOLYEVNA,
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

В статье рассматриваются основные последствия инфицирования цитомегаловирусной инфекцией у плода, структурные аномалии головного мозга: кисты в перивентрикулярных областях, вентрикуломегалия, кальцинация мозговых сосудов, гидроцефалия, микроцефалия. Проанализированы основные отдаленные неврологические нарушения новорожденных и детей раннего возраста: умственная отсталость, задержка развития, эпилепсия, церебральный паралич, а также нарушения зрения и слуха. Представлены основные методы диагностики цитомегаловирусной инфекции у беременных женщин и новорожденных. Сделан вывод о важности и необходимости профилактики ЦМВИ для женщин в репродуктивном возрасте.

The article discusses the main consequences of infection with cytomegalovirus infection in the fetus, structural abnormalities of the brain: cysts in periventricular areas, ventriculomegaly, calcification of cerebral vessels, hydrocephalus, microcephaly. The main long-term neurological disorders of newborns and young children were analyzed: mental retardation, developmental delay, epilepsy, cerebral palsy, as well as visual and hearing impairments. The main methods of diagnosis of cytomegalovirus infection in pregnant women and newborns are presented. The conclusion is made about the importance and necessity of CMVI prevention for women of reproductive age.

Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, инфицирование, плод, новорожденные, аномалия, патология.

Key words: cytomegalovirus infection, infection, fetuses, newborns, anomaly, pathology.

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) является одной из самых распространенных врожденных инфекционных заболеваний. Считается, что примерно 40-100% женщин репродуктивного возраста инфицированы ЦМВИ [1, с. 253]. Первичное заражение в период беременности регистрируется в среднем у 2% (0,7-4,0%) женщин, и в 35-50% случаев инфекция передается плоду [2, с. 415]. Ежегодно примерно 0,5-2,5% новорожденных рождаются с врожденной цитомегаловирусной инфекцией, что делает это заболевание глобальной проблемой здравоохранения [3, с. 333].

Цель исследования – выявить наиболее частые изменения центральной нервной системы у новорожденных, инфицированных цитомегаловирусной инфекцией.

Нами был осуществлен поиск и анализ исследований, опубликованных в электронных базах данных, а именно PubMed, Scopus, Web of Science, Elibrary.ru.

Инфицирование плода ЦМВИ возможно на различных сроках беременности. Заражение вирусом в первом триместре беременности считается самым неблагоприятным. Такая беременность может завершиться самопроизвольным выкидышем, внутриутробным гибелью плода, мертворождением. Считается, что практически у 90% новорожденных внутриутробная ЦМВ-инфекция проходит без клинических проявлений. Остальные 10% имеют патологии и аномалии развития различных систем и органов. Основными путями заражения являются: гематогенно-плацентарный (при нарушении барьерных функций плаценты) и интранатальный (аспирация околоплодными водами, контакт с инфицированными родовыми путями). Учитывая высокую тропность вируса к нервной системе, гематогенно-плацентарный путь является одним из самых опасных из-за быстрой генерализации инфекционного процесса у плода. Таким образом, врожденная ЦМВИ является причиной многих аномалий мозга и нарушений развития нервной системы.

При поражении плода ЦМВИ в начале второго триместра беременности наиболее часто встречаются кисты в перивентрикулярных областях, вентрикуломегалия, кальцинация мозговых сосудов, гидроцефалия, микроцефалия. Частота вентрикуломегалии плода легкой (10-12 мм) и умеренной (13-15) степени составляет примерно 1%, тяжелой степени (более 15 мм)-10% [4, с. 109]. Асимметрия боковых желудочков встречается часто, соответственно, вентрикуломегалия может быть односторонней или двусторонней. Односторонняя присутствует примерно в 50-60% случаев, а двусторонняя встречается примерно в 40-50% [5, с. 736]. Вентрикуломегалия легкой степени тяжести чаще встречается у плодов мужского пола, составляя примерно 65-75% случаев [6, с. 867]. Некоторые структурные аномалии ЦНС, такие как голопроэнцефалия, гидранэнцефалия, порэнцефалия или шизэнцефалия, а также кистозные поражения, такие как арахноидальные кисты, приводят к аномальному скоплению жидкости в головном мозге плода, что может быть ошибочно диагностировано как вентрикуломегалия.

Структурные аномалии, которые могут привести к дилатации или увеличению боковых желудочков, включают агенезию мозолистого тела, мальформацию Денди-Уокера, дефекты нервной трубки, дефекты коры головного мозга, гипоплазию мозжечка, миграционные аномалии и гетеротопию. Наиболее частой причиной тяжелой вентрикуломегалии является стеноз акведука, который возникает в результате сужения Сильвиева канала головного мозга, расположенного между третьим и четвертым желудочками, что приводит к прогрессирующей дилатации боковых и третьего желудочков.

Брайант и Уайт впервые описали генерализованную артериальную кальцификацию у младенцев. В своих работах они пришли к заключению, что кальцинация мозговых сосудов приводит часто к таким патологиям, как инсульты, глиоз, двусторонний затылочный некроз и кистозную энцефаломалицию [7, с. 17].

Микроцефалия головного мозга является самой распространенной патологией ЦМВИ у плода и новорожденного. Младенцы, рожденные с микроцефалией, имеют тяжелые неврологические последствия, такие как умственная отсталость, задержка развития, эпилепсия, церебральный паралич, а также нарушения зрения и слуха.

По данным М. Varbi и др. (2011), нейросенсорная тугоухость развивается у каждого пятого инфицированного ЦМВИ новорожденного [8, с. 156]. Исследования I. Foulon и соавт. показали, что инфицирование плода в 1-м триместре беременности вызывает тугоухость в 80% случаев, во 2-м – в 8%, а инфицирование в 3-м триместре риск развития практически сводится к нулю [9, с. 84]. Вирус вызывает морфологические нарушения на ранних этапах развития: мальформацию улитки, расширение водопровода, деформацию Мондини. Соответственно, нарушение слуха может проявляться сразу после рождения или отсрочено, иметь различную степень тяжести и носить одно- или двусторонний характер, поражать центральный и периферический отделы слухового анализатора. Предполагается, что вирусные цитопатические эффекты во время развития слуховой системы приводят не только к тяжелой глухоте, но и умеренной вестибулярной дисфункции [10, с. 887].

В исследовании Escobar Castellanos S. и др. у 18 пациентов (средний возраст 4 года) наблюдались неврологические последствия: у 41,7% пациентов – задержка психомоторного развития; 30% – когнитивные нарушения, 33% – нарушения речи. Только у 5,6% пациентов были судороги [11, с. 122].

Хориоретинит, атрофия зрительного нерва и кортикальные нарушения зрения являются наиболее частыми причинами проблем со зрением у новорожденных. На младенцев с симптоматической ЦМВИ инфекцией приходится примерно 14% случаев хориоретинита при рождении, что ниже, чем среди пациентов с врожденной инфекцией токсоплазмоза [12, с. 1139]. Проявления хориоретинита при ЦМВИ могут быть разнообразны – от небольших хориоретинальных очагов до некроза сетчатки. Чаще глазные проявления отмечаются у детей от матерей с первичным инфицированием во время беременности, чем у тех, кто родился от матерей с рецидивирующей инфекцией. Shoji K и др. в своем отчете сообщили об эффективности лечения хориоретинита, в котором указано, что противовирусное лечение может улучшить прогрессирование хориоретинита, вызванного ЦМВ-инфекцией: после 6 недель противовирусного лечения ганцикловиром поражения были менее активными, хотя и не были полностью устранены [13, с. 331].

Распространенность аутизма при цитомегаловирусной инфекции составляет примерно от 0,7% до 1,0%, причем распространенность у мужчин примерно в четыре раза выше, чем у женщин [14, с. 160]. Engman *et al.* в своей работе показали, что из всех TORCH-инфекций, ЦМВИ наиболее часто является триггером в возникновении аутизма у детей [15, с. 792].

Дети, рожденные с ЦМВИ, наиболее часто рождаются на сроке раньше 37 недель и имеют низкую массу тела, а также внутриутробную задержку развития. В раннем неонатальном периоде выявляются клинические признаки заболевания: в биохимическом и общем анализе крови (тромбоцитопения, гипербилирубинемия, лейкопения, анемия, повышение уровня печеночных ферментов), неврологические (угнетение врожденных рефлексов, либо появление патологических), кожные (петехиальная сыпь, экзантема, желтуха).

Kim Y и соавт. при патологоанатомическом исследовании плаценты обнаружили, что наиболее распространенной гистологической находкой было аномальное развитие ворсин хориона (66,7%), а также участки кальцификации (63,0%). Следует отметить, что вирусные включения ЦМВ были выявлены только в небольших случаях (22,2%) [16, с. 247].

Основная диагностическая ценность ЦМВ-инфекции заключается в лабораторных исследованиях. Среди них в настоящее время широко распространены серологические тесты, выявляющие специфические IgG и IgM антитела к CMV [17, с. 192]. Эти тесты должны проводиться у беременных женщин для определения типа инфекции (первичная или рецидивирующая). Сочетание отсутствия специфических антител IgG с наличием антител класса IgM к ЦМВ и вируса в крови пациентки свидетельствует о первичной ЦМВИ и возможной манифестации инфекции. Обнаружение антител класса IgG отражает стадию наметившейся реконвалесценции при остром процессе или свидетельствует о перенесенной инфекции в прошлом [18, с. 5]. Некоторые диагностические тесты выявляют антигены или ДНК вируса в крови беременных женщин с помощью иммунологических методов или полимеразной цепной реакции (ПЦР). Однако многие исследователи отмечают, что диагностическая ценность этих тестов невелика [19, с. 195].

«Золотым стандартом» диагностики ЦМВИ остается классическое культивирование вирусных изолятов. Усовершенствованная версия этого культурального метода, так называемого shallvial, в настоящее время широко используется в различных странах, так как чувствительность и специфичность данного метода достигает 90-100%. Этот метод предполагает совместное культивирование клинических образцов с культуральными клетками и выявление вирусных белков в инфицированных клетках. В этом методе используются моноклональные антитела (МКА) для выявления вирусных белков в инфицированных клетках [20, с. 45].

ЦМВИ у плода можно заподозрить на скрининговом УЗ-исследовании во втором и третьем триместрах беременности. Наиболее часто диагностируются микроцефалия, гидроцефалия, маловодие, многоводие, задержка роста плода, асцит, водянка. Однако такие УЗИ-признаки могут быть и при других TORCH-инфекциях (краснуха, сифилис, токсоплазмоз). Наибольшую ценность при подозрении на ЦМВИ плода имеет амниоцентез с последующим исследованием околоплодных вод вирусологическим, серологическим и ПЦР-методами. Hughes BL et al. считают, что при высоком подозрении на врожденную ЦМВ-инфекцию лучшим вариантом пренатальной диагностики является амниоцентез на 21 неделе беременности (так как до 21 недели возможно ложноотрицательные результаты) и 6 недель после первичного инфицирования матери (вирус попадает в околоплодные воды спустя 6-9 недель, после инфицирования беременной) [21, с. 7]. Прерывание беременности показано до 22 нед. беременности при подтвержденной симптомной ЦМВ-инфекции у плода. Однако на практике решение этого вопроса крайне затруднено.

«Золотым стандартом» в диагностике внутриутробной ЦМВ-инфекции у новорожденных является молекулярно-биологическое исследование мочи (ПЦР) в течение первых 3 недель жизни [22, с. 1787]. Обнаружение методом ПЦР ДНК ЦМВ в крови, моче и спинномозговой жидкости новорожденных позволяет с высокой достоверностью диагностировать внутриутробную инфекцию.

Таким образом, цитомегаловирусная инфекция является одной из самых распространенных и клинически важных из группы TORCH-инфекций. Вирус поражает практически любой орган каждой системы. Однако большая часть всех патологий приходится именно на нервную систему, поражая все уровни центральной нервной системы. Необходимы усилия для уменьшения неврологических последствий врожденной ЦМВ-инфекции путем раннего вмешательства путем диагностики заболевания без пропуска отдельных признаков в пренатальный период и сразу после рождения. Профилактика ЦМВИ женщинам в репродуктивный возраст и своевременное лечение поможет избежать инфицирования, а также серьезные патологии со стороны новорожденных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kenneson A., Cannon M.J. Review and meta-analysis of the epidemiology of congenital cytomegalovirus (CMV) infection // *Rev. Med. Virol.* 2007. Vol. 17. I. 4. pp. 253-276.
2. Tagawa M., Moriuchi H. Epidemiology of congenital cytomegalovirus infection // *Nippon Rinsho.* 2006. Vol. 34 I. 5. pp. 415-416.
3. Leruez-Ville M., Foulon I., Pass R., Ville Y. Cytomegalovirus Infection during Pregnancy // *State of the Science. Am. J. Obstet. Gynecol.* 2020. Vol. 223. I.3. pp. 333-349.
4. Sonographic examination of the fetal central nervous system: guidelines for performing the 'basic examination' and the 'fetal neurosonogram' // *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2007. Vol. 29. I.1. pp. 109-116.
5. Anatomical subgroup analysis of the MERIDIAN cohort: ventriculomegaly / P.D. Griffiths [et al.] // *Ultrasound Obstet Gynecol.* 2017. Vol. 50. I. 6. pp.736-744.
6. Sethna F. Prevalence, natural history, and clinical outcome of mild to moderate ventriculomegaly / F. Sethna, P.W.G. Tennant, J. Rankin, C.S. Robson // *Obstet Gynecol.* 2011. Vol. 117. I. 4. pp.867-876.
7. Case Report: Coexistence of generalized arterial calcification of infancy (GACI) and maternal infections with cytomegalovirus and *Toxoplasma gondii*-unexpected fatal complication in a newborn / S. Gurzu [et al.] // *Front Pediatr.* 2022. Vol. 10. pp. 17.
8. Multicity Italian Study of Congenital Cytomegalovirus Infection / M. Barbi, S. Binda, S. Caropolo, C. Calvario, C. Germinario [et al.] // *Pediatr. Infect. Dis. J.* 2006. Vol. 25. pp. 156-159.
9. Hearing loss in children with congenital cytomegalovirus infection in relation to the maternal trimester in which the maternal primary infection occurred / I. Foulon, A. Naessens, W. Foulon, A. Casteels, F. Gordts // *Jurn. Pediatr.* 2008. Vol. 153. I.1. pp. 84-88.
10. Bernard S. Vestibular disorders in children with congenital cytomegalovirus infection / S. Bernard, S. Wiener-Vacher, T. Van Den Abbeele, N. Teissier // *Pediatrics.* 2015. Vol. 136. I. 4. pp. 887-895.
11. Association between neuroimaging findings and neurological sequelae in patients with congenital cytomegalovirus infection / M. Escobar Castellanos, S. de la Mata Navazo, M. Carrón Bermejo [et al.] // *Neurología (English Edition).* 2022. Vol. 37. I. 2. pp. 122-129.
12. Late onset and reactivation of chorioretinitis in children with congenital cytomegalovirus infection / S. Boppana [et al.] // *Pediatr Infect Dis J.* 1994. Vol. 13. P. 1139-1142.
13. Is a 6-week course of ganciclovir therapy effective for chorioretinitis in infants with congenital cytomegalovirus infection? / K. Shoji [et al.] // *Pediatr.* 2010. Vol. 157. pp.331-333.
14. Global prevalence of autism and other pervasive developmental disorders / M. Elsabbagh [et al.] // *Autism Res.* 2012. Vol. 5. pp. 160-179.
15. Prenatal acquired cytomegalovirus infection should be considered in children with autism / M.L. Endman [et al.] // *Acta Paediatr.* 2015. Vol. 104. pp. 792-795.
16. The Multifaceted Clinical Characteristics of Congenital Cytomegalovirus Infection: From Pregnancy to Long-Term Outcomes / Y. Kim [et al.] // *J Korean Med Sci.* 2023. Vol. 38. I. 32. pp. 249.
17. New Advances in the diagnosis of congenital CMV infection / T. Lazzarotto [et al.] // *J Clin Virol.* 2008. Vol. 41. pp. 192-197.
18. Hughes B.L., Gyamfi-Bannerman C. Diagnosis and antenatal management of congenital cytomegalovirus (CMV) infection // *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2016. Vol. 214. I. 6. pp. 5-11.
19. New Advances in the diagnosis of congenital CMV infection / T. Lazzarotto [et al.] // *J Clin Virol.* 2008. Vol. 41. pp. 192-197.
20. Островская О.В. Внутритрубные инфекции, клиничко-морфологическая оценка современной специфической диагностики: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. М., 2009. 45 с.
21. Hughes B.L., Gyamfi-Bannerman C. Diagnosis and antenatal management of congenital cytomegalovirus (CMV) infection // *Am. J. Obstet. Gynecol.* 2016. Vol. 214. I. 6. pp. 5-11.
22. Congenital cytomegalovirus infection following antenatal negative diagnostic amniotic fluid analysis — A single center experience / R. Gabbay-Ben Ziv [et al.] // *J Matern Fetal Neonatal Med.* 2012. Vol. 25. I. 9. pp. 1787-1790.

© Абрашева М.В., Виноградова О.Е., Анисимова Т.А., 2024.